

**TALABALARGA CHIZMACHILIK FANINING QURILISH
CHIZMACHILIGI BO'LININI O'RGATISHDAGI BA'ZI BIR
TAVSIYALAR**

Faxriddin Uralovich Toshpulatov

TerDUPI o'qituvchi

Tel: +998 90 987 88 60. E-mail: tashpulatov@tersu.uz

Maxmudova Xayriniso Normumin qizi TerDU

TS va MG ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Tel++998 99 291 72 96

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5889174>

Keyingi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlariga hamda xalqaro standartlar talablariga mos keladigan oliy ta'lim tizimini yaratish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda.

Hududlarda yangi oliy ta'lim muassasalarining tashkil etilishi, kadrlar tayyorlashning zamonaviy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari hamda sirtqi va kechki bo'limlarning ochilishi, oliy ta'lim muassasalariga qabul kvotalarining oshirilishi mazkur yo'nalishdagi muhim islohotlar hisoblanadi.

Arxitektura va qurilish sohasini yetuk va malakali mutaxassislar bilan ta'minlash, ushbu sohaning, ayniqsa joylarda oliy ma'lumotli kadrlarga bo'lgan ehtiyojini qondirish va ularni tayyorlash tizimini sifatli tashkil etishni yanada takomillashtirilmoqda.¹

Jumladan oliy ta'lim muassasalarida talabalarga chizmachilik fanining qurilish Chizmachiligi bo'limini o'rgatishdagi ba'zi bir tavsiyalar kilterilgan.

Ibtidoiy odamlar jamoatchilik, oilaviy hayotga o'ta boshlagan davrda qurilayotgan turar-joy uylar yerga chizilgan plan asosida qad ko'tarilgan. Odamlar g'anim (dushman)lardan saqlanish maqsadida qo'rg'on, qal'a, istehkomlar, keyinroq maqbara, obidalar, masjid, madrasalar kabilar qura boshlashgan. Bunday hashamatli binolarning chizmalarini oldindan chizib olishgan.

Me'morlar qurilishdan oldin ularning chizmalarini eng zaruriy va asosiy omil sifatida qadrlashib, handasaviy hujjat sifatida qarashgan. Asrimizning I asrida hozirgi Denov yaqinidagi Xalshayonda antik davrga tegishli qurilishda kolonna (ustun) tizimi qo'llanilgan. Xorazmda I-II asrlarda qabrlar ustiga maqbaralar qurila boshlangan. Hozirda ham buyuk harakatlar strategiyasining beshta ustuvor yo'nalishlar bo'yicha O'zbekiston buyuklikka erishilganligiga, dalil sifatida, ulkan yaratuvchanlik, bunyodkorlik, obodonlashtirish qurilishlari davom ettirilmoqda. Bunyodkorlik ishlarini hozirgi vaqtdagi rivojlanish darajasi, yuqori

¹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 27.01.2018 yildagi 64-son

malakali muhandis-quruvchilarni tayyorlashni taqoza etadi. Kerakli bilimlarni egallashda asosiy rolni grafik ma'lumot olish orqali hisoblanadi.

Aholi yashaydigan binolar. Insonlarning hayotiy va ijtimoiy talablarini bajarishga xizmat qiladigan boshpana hisoblanadi.

Ularga: 1) turar joy va jamoat binolari, umumiy nom bilan fuqaro binolari deb yuritiladi-jamoat binolariga umumiy yotoqxonalar, klublar, kasalxonalar, maktablar, turli ma'muriy binolar, o'quv, teatr-tomosha, savdo binolari va x. k. kiradi;

2) sanoat binolari-bularga fabrikalar binolari, zavod va boshqa ishlab chiqarish binolari, garajlar, elektrostansiyalar, suv isitish binolari va x. k. lar kiradi;

3) qishloq xo'jaligi binolari-qishloq xo'jaligi binolariga uy xayvonlari va parrandalar boqiladigan binolar, qishloq xo'jaligi mashinalarini va mahsulotlarini saqlash binolari, skladlar va x. k. lar kiradi.

4) muhandislik qurilmalari-bularga ko'priklar, tonellar, estakadalar, qirg'oq bo'yi inshootlari, turli gidrotexnik va yer sirtidagi qurilmalar, metall eritish pechlari, rezervuar va x. k. lar kiradi.

Qurilish chizmalari vazifasiga qarab ikkita asosiy guruhga bo'linadi:

a) qurilish buyumlarining chizmalari. Bunday chizmalar bo'yicha qurilish industriyasi zavodlari va uy qurish kombinatlarida bino va inshootlarning alohidaalohida qismlari tayyorlanadi;

b) qurilish-motaj chizmalari, bunday chizmalar bo'yicha qurilish maydonida bino va inshootlar tiklanadi hamda montaj qilinadi. Bino va inshootlarni qurish ish chizmalari hamda montaj chizmalari-sxemalar bo'yicha bajariladi.

Qurilish ishlari umumqurilish va maxsus qurilishga bo'linadi. Umumqurilishgabinolarni qurish va pardoqlash ishlari, maxsus qurilishga esa suv, kanalizatsiya, elektr, gaz, telefon tarmoqlarini o'tkazish, obodonlashtirish ishlari kiradi.² Shuningdek, bu kabi chizmalarni qurilish chizmachiligi fanida asoslanib bir necha chizmalar orqali ko'rishimiz mumkin.

Qurilish chizmalarining masshtablari. Qurilish chizmalarida tasvirlanadigan obyektlarning o'lchamlari katta bo'lganligi sababli, qurilish chizmachiligida mashinasozlik chizmachiligiga qaraganda ancha kichikroq masshtablar qo'llaniladi.

² B.V.Nigmanov, N.X.Gulomova, S.S.Saydaliyev, D.A.Yuldasheva Chizmachilik -qurilish chizmachiligi (metodik qo'llanma) –T.: TDPU, 2015, 4 bet

Turar joy va jamoat binolarining arxitektura-qurilish ish chizmalari quyidagi mashtablarda bajariladi: bino fasadlarining chizmalarida 1:50, 1:100, 1:200, kam hollarda 1:400, fasadlar qismlarini chizishda esa 1:50; planlar 1:100, 1:200, 1:400, qirqimlar esa 1:50, 1:100, 1:200; detallar va yig'ma birliklar chizmalarini chizish chun 1:5, 1:10, 1:20, 1:25 mashtablar. 1:1 mashtabdan faqat shablonlar chizishda foydalaniladi. Kattalashtirish mashtablaridan umuman foydalanilmaydi.

Binoning fasadi. Binoning old tomondan ko'rinishi old fasad, orqa tomondan ko'rinishi orqa fasad, chap tomondan ko'rinishi chap yon fasad, o'ng tomondan ko'rinishi esa o'ng yon fasad deyiladi. 1-chizmada binoning old fasadi tasvirlangan.

Bino fasadi, uning plani va vertikal qirqimi orqali yasaladi.

1-chizma

Plan. Binoning ma'lum balandlikdagi tekislik orqali fikran qirqib ko'rsatilgan tasviri plan deyiladi (2 - chizma). Turar joy binolarida kesuvchi tekislik deraza va eshik bo'shlig'i orqali o'tadi. Planda imoratning ko'rinmaydigan qismlari tasvirlanmaydi. Shuning uchun qavatlardagi xonalar har xil bo'lsa, hamma qavatlarining planlari alohida-alohida ko'rsatiladi. Planda xonalarning joylashishi, deraza va eshiklarning o'rnilari, eshiklarning ochilish yo'nalishlari va sanitariya-texnika jihozlari ko'rsatiladi. Xonalar va devorlarning olchamlari to'liq ko'rsatiladi.

postroi.ru

2 - chizma

Binoning qirqimi. Bino vertikal tekislik orqali qir qilganda bino qir qimi hosil bo' ladi. Shunda imorat nechta qavatdan iborat ekanligi, qismlarining o'zaro joylashishi, xonalarning, eshik va derazalarning balandligi, tomning nishabi, poydevor, zinapoya kabilar aniqlanadi. Binoning qir qimi arxitekturali bo'lsa, poydevor va chordoq ko'rsatilmaydi (3-chizma).

3-chizma

Agar qirqim konstruktiv bo'lsa poydevor, chordoq va yopmalar to'liq ko'rsatiladi, binoning balandliklari belgilanadi (4-chizma).³

4-chizma

Talabalar olingan bilimlari yuzasidan mavzularni ketma-ket o'zlashtirishida quyidagi natijalarga erishishadi:

- talabaning xotirasida qurilish chizmachiligi bo'limi bo'yicha o'zlashtirilgan bilimlar uzoq muddat saqlanadi;
- talabadagi individual faoliyat rivojlanadi;
- o'z-o'zini nazorat qiladi;
- o'z-o'zini baholash va mustaqil fikr yuritishga o'rgatadi;

³ 2 B.V.Nigmanov, N.X.Gulomova, S.S.Saydaliyev, D.A.Yuldasheva *Chizmachilik -qurilish chizmachiligi (metodik qo'llanma) –T.: TDPU, 2015, 7 bet*

- talabaning qurilish chizmaga bo'lgan bilim va e'tiborlari shakllanadi;
- Qurilishda chizmachilik boyicha yangi jahondagi zamonaviy binolarga raqobatbardosh me'moriy chizmalari va inshootlarni ishlab chiqishga yo'naltiradi;
- diqqatning barqarorligi ta'minlanadi;
- talabalarda fanni o'zlashtirish va diqqatlarini o'stiradi;
- o'quv jarayonida faoliyatni boshqarishni to'g'ri yo'lga qo'yiladi;
- majburiy grafik ishlardagi masalalarni yechishda layoqati shakllanadi va qobiliyati rivojlanadi;
- talabalarda mavzularni o'zlashtirish shakllanadi;

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. I. Rahmonov. Chizmalarni chizish va o'qish, "O'qituvchi", T. :1992 y.
2. A.Abdurahmonov. Chizmachilikdan grafik ishlar tizimi, "Cho'lpon" nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, T. ,2005 y.
3. Uralovich, Toshpulatov Fakhridin. "CONDUCTING CLASSES ON FINE ARTS BASED ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES." *International Engineering Journal For Research & Development* 6.ICDSIIL (2021): 3-3.
4. Toshpulatov, Faxriddin Uralovich, Ramazon Erkin Ogli Norqochqorov, and Xayriniso Nurmumin Qizi Maxmudova. "XALQ AMALIY SAN'ATINING CHIZMACHILIK FANI BILAN BOG'LIQLIGI." *Academic research in educational sciences* 2.2 (2021).